

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**RAUPOVA Kamola Musinovna**
assistant**NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna**
DSc, professor
Samarkand State Medical University Samarkand**PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE
OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE**

For citation: Raupova K.M., Nasretdinova M.T. Professional hardness of hearing under the influence of the strong interrupted noise // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.235-240

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181920>

ANNOTATION

The investigation was carried out on 55 electricians, who were under the action of powerful sounds, produced by special construction pistol. There was found much earlier development of professional hardness of hearing in these cases than under the influence of a constant noise. The authors explain this fact by reducing of protective action of audial adaptation under the condition of interrupted noise. In the authors opinion, the hearing may be protected with the help of antiphones under such conditions.

Key words: occupational hearing loss, noise exposure, antiphon

РАУПОВА Камола Мусиновна
ассистент**НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
МОЩНОГО ПРЕРЫВИСТОГО ШУМА****АННОТАЦИЯ**

Исследование проводилось на 55 электромонтерах, которые находились под действием мощных звуков, издаваемых специальным строительным пистолетом. Было выявлено, что в этих случаях профессиональная тугоухость развивается значительно раньше, чем при воздействии постоянного шума. Авторы объясняют этот факт снижением защитного действия слуховой адаптации в условиях прерывистого шума. По мнению авторов, в таких условиях слух может быть защищен с помощью антифонов.

Ключевые слова: профессиональная тугоухость, воздействие шума, антифон

RAUPOVA Kamola Musinova

assistant

NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna

t.f.d., professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KUCHLI UZLUKSIZ SHOVQIN TA'SIRIDA YUZAGA KELGAN KASBIY QATTIQULOQLIK

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maxsus qurilish quroli chiqaradigan kuchli tovushlarga duchor bo'lgan 55 elektrik ustasi orasida o'tkazildi. Aniqlanishicha, bu holatlarda kasbiy eshitish qobiliyati doimiy shovqin ta'siriga qaraganda ancha oldinroq rivojlanadi. Mualliflar bu haqiqatni kuchli uzluksiz shovqin sharoitida eshitish moslashuvini himoya funksiyasining pasayishi bilan izohlaydilar. Mualliflarning fikricha, bunday sharoitda eshitishni antifonlar yordamida himoya qilish mumkin.

Kalit so'zlar: kasbiy eshitish qobiliyati pasayishi, shovqin ta'siri, antifon

Для обеспечения высоких темпов строительства при производстве электромонтажных работ широко применяется строительно-монтажный пистолет. Он служит для забивки крепежных деталей (дюбелей) в бетонные, кирпичные и металлические конструкции для последующего монтажа на них, а также для глухого крепления электроконструкций, элементов электрической проводки, санитарно-технического оборудования. Пистолет сконструирован на принципе использования пороховых газов.

Данные физического исследования, произведенного Л. И. Максимовой, показали, что выстрел из пистолета СМП-1 представляет собой затухающий волновой процесс длительностью 5 сигм. В начале процесса возникают две ударные волны: первая обусловлена выходом пороховых газов через отверстия для сброса газов, имеющиеся на конце дула пистолета; вторая — выходом их из дула, вслед за дюбелем.

Давление первой волны равно 28—41,5 г/см² (163—168 дБ), второй — 18—25 г/см² (159—162 дБ). Первая волна длится в течение 0,2 сигмы, вторая — 0,17 сигмы, интервал между ними — 1,2 сигмы.

Вслед за ударными появляются звуковые волны. Основная из них характеризуется частотой 4650—885 гц и энергией 140 дБ.

Основная работа электромонтажников-операторов заключается в выполнении электромонтажных работ, а работа, связанная с применением пистолета производится по мере надобности. В зависимости от объема работы оператор производит за смену различное количество выстрелов — от 10—15 до 200—300.

Цель: изучение воздействия прерывистого шума на развитии профессиональной тугоухости.

Материалы и методы исследования: С целью изучения слуховой функции нами было проведено специальное обследование 55 операторов в возрасте от 25 до 40 лет со стажем работы от 6 месяцев до 5 лет и только у одного — 7,5 лет.

Результаты проведенных исследований 14 человек жаловались на понижение слуха, 13 — на шум, из которых 10 локализовали его в ушах, трое — в голове. У большинства шум был постоянным, но некоторые отмечали его в течение последующих суток после стрельбы. По характеру он чаще был высокого тона. Кроме того, четырех беспокоила головная боль и двух — головокружение несистемного характера.

При отоскопии у 25 операторов отмечена мутность, втянутость барабанных перепонки (рабочие с гнойными заболеваниями ушей не обследовались).

При исследовании слуха шепотной речью у 21 человека обнаружено понижение восприятия шепотной речи на расстоянии от 4 до 1 м: у 11 — на оба уха, у 9 — на левое и у одного — на правое.

При аудиометрическом исследовании понижение слуха отмечено у 37 лиц. Характерно снижение восприятия высоких тонов при нормальном восприятии низких; только у одного наблюдалось снижение восприятия и высоких и низких звуков.

Степень ухудшения слуха была различной: небольшое снижение, до 25 дБ,— у пяти, в пределах 30—45 дБ — у 10, свыше 50 дБ — у 22, в том числе у 15 — более 60 дБ.

Типичным является обрывистый тип аудиограммы (у 36 из 37 лиц), причем, в отличие от аудиограмм при шумовой тугоухости, где обрыв, как правило, бывает на 4000 гц, у лиц вышеуказанной группы этого постоянства нет: обрыв наблюдается иногда на 2000 и 3000 гц. Это видно также и по выведенной нами средней аудиограмме, где ввиду разброса максимального понижения на отдельные тоны аудиограмма теряет обрывистый характер, однако, начиная с 2000 гц, имеет нисходящий характер (рис. 1).

Рис 1 Средняя аудиограмма электромонтажников Понижение начинается с 2000 гц.

Почти у половины рабочих (16 человек) с пониженным слухом наблюдался спад на 3000 гц, у 9 из них за спадом, составляющим в среднем 45 дБ, отмечалось снижение восприятия на более высокие тоны до 70—80 дБ (рис. 2). У остальных семи рабочих после спада на 3000 гц слух несколько улучшался или оставался на том же уровне.

Рис 2. Аудиограмма оператора электромонтажника Б.31 год стаж 2,5 года . Понижение восприятия 3000 гц на правое ухо 45 Дцб, левое 65 Дцб на остальные высокие тона 70-80 Дб

Спад на 4000 гц отмечен у 9 обследованных, в среднем до 30 дб; на 2000 гц, 6000 или 8000 гц — у 11. Только у одного оператора аудиограмма носила нисходящий характер со снижением восприятия на низкие звуки до 20 дб, на высокие — от 40—50 до 65 дб.

Таким образом, для пистолетчиков характерно снижение восприятия звуков, начиная с 2000 гц.

Эту тугоухость нельзя отнести к ранней форме профессиональной, для которой характерно ограниченное понижение восприятия только тона 4000 гц — в виде провала на эту частоту.

Наблюдаемые изменения развились при сравнительно небольшом стаже работы — до 5 лет, при этом травмирующее действие выстрела на ухо было не постоянно, так как в работе с пистолетом были перерывы. Проведенный хронометраж указывает, что пристрелка составляет лишь 60% времени.

Подобная тугоухость в других шумовых профессиях, при действии постоянного производственного шума, развивалась при значительно большем стаже.

Обращает внимание разница в поражении правого и левого уха: больше страдает левое. Из 37 человек с выраженным понижением тонального слуха у 18 больше пострадало левое ухо и только у 7 — правое.

Большая поражаемость левого уха объясняется тем, что во время выстрела оператор, остерегаясь осколков кирпича, бетона и других строительных материалов отворачивает лицо вправо и левое ухо оказывается ближе к выстрелу. При таком положении головы действие звуковой волны на левое ухо больше выражено. Разница между порогами правого и левого уха имеется только на высокие звуки начиная с 3000 гц, и не превышает 10—15 дб; у отдельных же лиц эта разница очень выражена.

Кроме пороговой аудиометрии 30 операторам производилось исследование надпороговыми тестами: 1) определение дифференциального порога интенсивности звука (опыт Люшера); 2) определение феномена ускоренного нарастания громкости при разнице порога восприятия звука между правым и левым ухом не менее 30 дб; 3) измерение слуховой адаптации.

Тест Люшера у 10 человек с нормальным слухом оказался в пределах нормы (от 0,7 до 1,5 дб) и у одного — повышен. У 14 из 18 лиц со значительным ухудшением слуха он был понижен до 0,3 дб, причем только на тоны, восприятие которых снижено.

Феномен ускоренного нарастания громкости был выражен у четырех человек и только на высокие звуки, начиная с 3000 гц. Так, у оператора П., 37, со стажем 5 лет, разница в порогах правого и левого уха начиналась с 3000 гц и составляла 45—50 дб, громкость восприятия звука выравнивалась при 55—60 дб.

Слуховая адаптация была выражена только у четырех лиц с ухудшением слуха и на звуки, на которые имелось понижение.

Помимо изучения адаптации клиническими тестами, мы в условиях лаборатории и производства исследовали сдвиги слуховых порогов в ответ на раздражение различным количеством выстрелов.

Л. И. Максимовой описано влияние на слуховую функцию у операторов- в процессе работы. Автор установила, что происходит утомление органа слуха, выражавшееся в повышении порога до 10—15 дб после 4—5 шума; после 40—50 шумов он повышался на 14—16 дб, а после 80—100 шума был таким же, что и после 40—50 выстрела. Кроме того, отмечено, что возвращение слуха к исходному состоянию наступает лишь через 10—15 минут. При нашем исследовании операторы делали определенное количество выстрелов с промежутками в 30—40 секунд, после чего у них тут же определяли слуховые пороги после четырех, семи и десяти выстрелов, а затем после большего количества, вплоть до 250. Сразу же после выстрела все операторы отмечали ощущение давления, звон, даже боль в ушах. После 1—2 выстрелов при отоскопии почти у всех наблюдалась гиперемия барабанной перепонки в большей или меньшей степени. Через 3—5 выстрелов отмечалось повышение порогов слуха на 10—20 дб, которое, обычно, не возрастало в течение всего рабочего дня (до 100 шумных отдел).

В сдвигах слуховых порогов отмечались три степени: повышение порога менее 10 дБ, до 10—20 дБ и выше 20 дБ.

Наиболее выраженные изменения после четырех шумов имелись на аудиограмме оператора К- со стажем работы 5 лет. Разница слуховых порогов на 3000 гц составляла 30 дБ, на 4000 гц — 35 дБ.

У оператора А. с таким же стажем изменения после четырех шумов были выражены мало: разница слуховых порогов не превышала 10—15 дБ.

Значительно более выраженными сдвигами слуховых порогов были у операторов-электромонтажников после 200—250 выстрелов, сделанных в производственных условиях (рис. 3), при этом понижение носило диффузный характер и охватывало все высокие тоны. Следует отметить, что даже после 250 выстрелов сдвиги со стороны правого уха оказывались незначительными.

Через час после 250 выстрелов отмечено лишь небольшое улучшение, что свидетельствовало о большом утомлении органа слуха. Лишь через день слух возвращался к исходному уровню.

Указанные исследования мы производили при работе операторов без противошумов. При работе с их использованием сдвиги слуховых порогов после 250 выстрелов оказались значительно меньшими: порог на 4000 гц был повышен не более 10 дБ, на 5000 гц — 15 дБ.

Выводы

1. У операторов-электромонтажников возможно развитие профессиональной тугоухости с понижением восприятия звуков, начиная с 2000 гц, а иногда и 1000 гц.
2. Профессиональная тугоухость развивается значительно быстрее, чем при действии постоянного производственного шума в 120—130 дБ.
3. Применение антифонов значительно снижает травмирующее действие выстрела на орган слуха, но полной защиты не обеспечивает.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Вильк М. Ф., Панкова В. Б., Федина И. Н. Профессиональная тугоухость-социально значимая проблема //Здравоохранение Российской Федерации. – 2019. – Т. 63. – №. 5. – С. 258-263.
2. Косарев В. В., Бабанов С. А. Профессиональная нейросенсорная тугоухость //Медицинский совет. – 2013. – №. 5. – С. 81-87
3. Косарев В. В., Бабанов С. А. Профессиональная нейросенсорная тугоухость //РМЖ. – 2012. – Т. 20. – №. 31. – С. 1556-1560.
4. Насретдинова М. Т. и др. НЕЙРОСЕНСОР ОҒИРҚУЛОҚЛИК ҚАЙД ЭТИЛГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 2.
5. Насретдинова М., Абдиев Э., Набиев О. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И УШНОГО ШУМА //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 165-169.
6. Насретдинова М. Т., Раупова К. М. SHOVQIN VA VIBRATSIYA NATIJASIDA KELIB CHIQADIGAN SENSONEVRAL QATTIQQULOQLIGINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOSINI TAKOMLLASHTIRISH //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
7. Раупова К. М., Болтаев А. И. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ШУМОИНДУЦИРОВАННЫХ НАРУШЕНИЯХ СЛУХА //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 19. – С. 20-23.
8. Чакканова М. Б., Махкамова Н. Э., Насретдинова М. Т. Комплексная терапия острой сенсоневральной тугоухости //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 390-393.

9. Takhsinovna N. M. et al. ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА ВНУТРИУШНЫХ МЫШЦ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ СЛУХА //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 9. – №. 2.
10. Pouryaghoub G., Mehrdad R., Pourhosein S. Noise-Induced hearing loss among professional musicians //Journal of occupational health. – 2017. – Т. 59. – №. 1. – С. 33-37.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000